

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В СРЕДНЕЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ САПАЛЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ)

Юлдошев Искандар Бахтиёрович

Преподаватель Термезского государственного университета

yoldoshovi@tersu.uz

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию исторических процессов, приведших к формированию ранних городских центров в Средней Азии на примере Сапаллинской культуры. Авторы анализируют археологические находки, представленные на местах раскопок, и используют методы археологического, и культурологического анализа для воссоздания характерных черт этой древней культуры.

Ключевые слова: *Сапаллинская культура, раннее градостроительство, Сапаллитена, Джаркутан, дворец, храм, религиозные взгляды, археологические раскопки, социальные структуры, эволюция градостроительства, Влияние культуры на региональное развитие.*

Введение. Средняя Азия, обладая богатым культурным наследием и историческим багажом, привлекает внимание исследователей, стремящихся раскрыть загадки ее древнего прошлого. Одним из уникальных явлений этого региона является Сапаллинская культура, ставшая объектом внимания данного исследования [1,2]. В нашей статье мы предпринимаем попытку систематизировать и проанализировать собранные материалы, чтобы выделить ключевые факторы, способствовавшие развитию градостроительства в Средней Азии. [3] Рассматривая социальные, экономические и культурные аспекты Сапаллинской культуры, мы стремимся осветить эволюцию городских центров в данном регионе[4,5].

Сурханский оазис, обладающий благоприятным природным климатом, подобно Китаю, Египту, Индии и Вавилону, имел исключительно хорошие возможности для развития земледелия. Благодаря этому, по мнению исследователей, культура градостроительства развивалась за счет совершенствования орудий бронзового века в конце III – начале II тысячелетия до н.э. [6,7,8]

Литература и методология. В качестве методологии исследования в данной статье используется метод междисциплинарного подхода, который является закономерной тенденцией развития современной науки. В статье рассматриваются общепринятые исторические методы, основанные на принципах историчности, сравнительно-логического анализа, хронологического анализа, последовательности, беспристрастности.

Результаты. Благодаря археологическим раскопкам, проведенным в Сурханском оазисе, были найдены и изучены такие памятники, как Сапаллитепа и Джаркутан, которые вошли в науку под названием «Сапаллинская культура». Сапаллинская культура сформировалась на юге Узбекистана и была первым местом, основанным на искусственном орошении, и археологи нашли здесь остатки сельскохозяйственных и ремесленных предметов и образцы искусства. Самое главное, что крепость, построенная для защиты племени от атак внешних врагов, окружена трехлинейной оборонительной стеной. [9,11] Общая площадь форта составляет около одного гектара, а в домах, где проживало восемь общин, были обнаружены остатки очага и штукатурка. Было найдено и изучено более 20 видов керамики, хумдонов, высококачественных изящных чашек, кувшинов, хумов и останков. [2,17]

Наши предки, жившие в Сапаллитепе, еще в эпоху бронзы находились в тесном контакте с соседними народами. В частности, многие найденные здесь предметы очень похожи на предметы, найденные в Южном Туркменистане. В период с 18 по 15 века до нашей эры в поселении Сапаллитепа процветала жизнь. Однако из-за строительства Уланбулокская в 15 веке до нашей эры жители Сапаллитепы покинули это поселение и переселились на берега Бостанся,

древнего притока реки Шерабад. Здесь он заложил фундамент первого памятника Джаркутану городского типа. [10,16]

Жители Джаркутана достигли более высокого уровня умственной и духовной зрелости по сравнению со своими предками. Печати и символы с изображениями различных животных и птиц, обнаруженные в могилах в ходе проведенных здесь археологических исследований, свидетельствуют о существовании тотально-мистических представлений в религиозных верованиях жаркотанов, а также о существовании муганских традиций. Здесь же был обнаружен храм огня [12,13]. Этот храм был построен на самой высокой точке городской площади, что является единственным доказательством того, что Джаркутан был не только политическим и экономическим центром, но и духовно-духовным центром для людей того времени в этом регионе [14,22]. Как мы уже упоминали выше, наши предки из Джаркутана имеют печати и штампы, связанные с их городом, племенем, старейшиной рода, на которых присутствует изображение орла, машущего крыльями, четырех видов движущихся змей, различных птиц, горный козел, львы.

В Сапаллитепе высоко развито гончарное дело и этот вид ремесел, наряду с существующими мастерскими, и другие крупные сооружения, такие как замки, храмы, кварталы, подтверждают это. В частности, все элементы раннего города были обнаружены и изучены в жилом районе Джаркутан, который признан первым образцом городов Средней Азии [18,19].

По мнению ученого-антиквара А. Аскарлова, Джаркутан состоял из трех частей: «Дворца правителя», «Храм» и «Кладбища». Академик А. Аскарлов особо отмечал, что для образования городов исторически необходимо наличие трех других факторов, главным образом оседлой хозяйственной жизни населения. Первое – это благоприятные природные условия, новые плодородные почвы, водные и другие географические факторы, второе – возникновение продуктивного орошаемого земледелия и поддерживающих его агротехники. Они связаны с условиями зарождения религиозной, военной и политической системы управления стратифицированным обществом, возникшей на основе

экономических факторов возникновения городов [15, pp. 56-65; 21, pp. 55-57]. Коренными изменениями в экономической жизни стало открытие в сельском хозяйстве искусственной ирригационной системы, обеспечившей подачу воды из рек на новые земли через магистральные каналы. Совместно с учениками академика А. Аскарлова открыт металлургический цех, а также две двухъярусные кольцевые печи для плавки металла, построенные вплотную друг к другу на «Металлургическом заводе».

Вещественные источники Сапаллинского периода были схожи с предметами, найденными в памятниках Южного Узбекистана. Своеобразные предметы позднего Джаркутанского периода являются основным направлением развития этого процесса. В этом периоде покойники хоронились ни в стенах или под полами домов, а погребались в отдельных кладбищах. [9,16]

Величественный храм в форме прямоугольного четырёхугольника окружён толстыми внешними стенами, края которых 45х60 метров. По своему стилю и назначению это сооружение состоит из частей, которые связаны с хозяйственным храмом богослужения. В храме богослужения имеются длинный коридор, терраса, божественные предметы из святых колодцев, преподнесенная храму для хранения различных предметов – сокровищница, а также сложенная из кирпичей широкая площадь, в центре которой под четырьмя колоннами горит святой огонь, на другой стороне храма расположены комнаты, связанные с хозяйством.

В Джаркутанском памятнике раскопана крепость – дворец. Это четырехугольное сооружение зодчества защищено пятиметровой внешней стеной. Внешняя стена защищена угловыми башнями, где стояли защитники крепости. Внутренняя часть крепости - дворца состоит из жилищ, они плотно пристроены к стенам дворца. Также в крепости расположены сооружения для ремесленничества. [3, pp. 19-26]

Площадь Джаркутанского памятника, виды сооружений, в частности, сооружения, которые выполняли роль центра религии для народов всего края, а

также развитие ремесленничества свидетельствуют о формировании культуры городского типа в течение XV – X веков до нашей эры.

Население культуры Сапалли в основном занимались земледелием, ремеслом, скотоводством и охотничьим промыслом. Владельцы этой культуры – племена, которые заложили основу раннему земледелию на территории нашей родины. На основе около трех тысяч могил, в памятниках Джаркутана и Бустана, антропологические особенности населения культуры Сапалли, то есть строение лица и внешности были изучены и разработаны учёным антропологом, доктором исторических наук Т.К.Ходжайовым. По мнению учёного, население Джаркутана относится к группе населения восточно-средиземноморского моря, присуще европейской расе. [6]

К X веку до нашей эры Сапаллинская культура пришла в упадок. Причину упадка культуры одни учёные связывают с экологическими условиями, другие связывают с засолением почвы, а некоторые археологи подчёркивают, что это произошло в результате нашествий племен чужеземцев. Эти два мнения требуют комментариев. Если посевные земли Шерабадской долины в бронзовом веке были бы засолены, то жизнь в бассейне Бустаная и его окрестностях прекратилась бы на несколько веков. Представьте, жизнь в этом оазисе всегда кипела. Вторая теория даже требует объяснений. Надо заметить, что по тем временам не было даже такой военной силы и культуры, которая сравнилась бы с культурой Сапалли все же считается отсутствие в обществе единого усовершенствованного управления, то есть отсутствие государства и государственной системы.

В результате, жители из поселений городского типа общинами переселялись в другие места обитания. В этом истинная причина кризиса культуры и исчезновения со сцены истории богатой архитектуры, военного искусства, религиозных знаний, высоко развитого ремесленничества и земледелия Сапаллинского периода.

Заключение. В результате нашего исследования мы приходим к ряду важных выводов, касающихся возникновения раннего градостроительства в Средней Азии, на примере Сапаллинской культуры. [21] Археологические

находки и анализ данных свидетельствуют о том, что Сапаллинская культура занимает важное место в формировании ранних городских центров. Открытия на местах раскопок позволяют реконструировать особенности градостроительства, социальные структуры и хозяйственные системы, характерные для этой древней культуры.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аскарлов, А. А., & Абдулаев, Б. Н. (1983). Джаркутан (к проблеме протогородской цивилизации на юге Узбекистана).
2. Аскарлов, А. А., & Ширинов, Т. Ш. (1993). Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. Самарканд, «Фан».
3. Хуфф, Д., & Шайдуллаев, Ш. Б. (1999). Некоторые результаты работ узбекско-германской экспедиции на городище Джаркутан. История материальной культуры Узбекистана. Самарканд: Институт археологии АН РУз, (30), 19-26.
4. Шайдуллаев, Ш. Б. (2009). Ўзбекистон худудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари (Бактрия мисолида). Т. ф. д. дисс.–2009.
5. Шайдуллаев, Ш. Б. (2002). Илк давлатларнинг археологик белгилари. O‘zbekiston tarixi.–Тошкент, 3, 3-10.
6. Аннаев, Т., & Шайдуллаев, Ш. (1997). Сурхондарё тарихидан лавҳалар. Тошкент: А. Қодирий.
7. Ikromov, N. M. (2021). The Rule of the Ancient Bactrian Cavalry in the History of the Peoples of Central Asia. Central Asian Journal of Social Sciences and History, 2(10), 111-118.
8. Ikromov, N. M. (2022). Territorial division of the ancient Bactria country. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 911-916.
9. Tulkinjon, K. (2020). About historiography of historical geography of northern Bactria. Journal of Critical Reviews, 7(18), 748-758.
10. Isarov, U. I. (2019). Reviews of Bactrian irrigation system in the Bronze age. Ўтмишга назар журнали, 17(3), 25-31.

11. Isarov, U. (2023). Cultural interactions between Andronovo culture and Oxus civilization. *Golden brain*, 1(20), 42-48.
12. Yusupovich, K. S. (2020). The Emergence Of Religious Views Is Exemplified By The Southern Regions. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(10), 143-145.
13. Kushokov, S. Y. (2021). The role of zoroastrianism in the ancient state of Bactria. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 69-72.
14. Yusupovich, K. S. (2023). Orta Osiyoda ilk diniy qarashlarning oziga xosligi. *Scientific Impulse*, 1(11), 115-120.
15. Isarov, U. (2023, January). Migrations of Dakh tribes in Central Asia. In *International scientific conference" Innovative trends in science, practice and education"* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-65).
16. Tulkinjon, K., & Saida, M. (2021). The Main Stages of the Development Process of Ancient Surkhan. *Бюллетень науки и практики*, 7(5), 569-574.
17. Isarov, U. (2023). Cultural interactions between Andronovo culture and Oxus civilization. *Golden brain*, 1(20), 42–48.
18. Xoliyarov, T. L. (2020). Historical geography of the population of northern Bactria. *Theoretical & Applied Science*, (4), 601-604.
19. Irkayev, M. A. (2023). Cultural interactions in Central Asia during the period of the achaemenid empire. *Golden brain*, 1(20), 49-54.
20. Yuldashev, I. (2021). History of the study of the Avesta by Asian scholars. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 73-76.
21. Shaymardanov, A. Z. (2021). Expression of the First Central Asian State Titles in Material Sources. *European Scholar Journal*, 2(10), 55-57.
22. Qurbonov, A. M. (2022). Some comments on the history of the construction of the temples of the Bronze age of ancient Bactria. *Builders Of The Future*, 2(02), 270-276.